

ANÁLISE DO PERFIL LIPÍDICO DE MULHERES SUBMETIDAS AO TRATAMENTO DE ULTRASSOM FOCADO E ELETROLIPÓLISE PARA REDUÇÃO DE GORDURA ABDOMINAL

Taila Caroline de Souza¹, Maria Fernanda Mello Barbosa
da Silva¹, Vanessa Fernandes Mendonça Marciano²
¹ Discente da Universidade do Estado de Minas Gerais
² Docente da Universidade do Estado de Minas Gerais

Artigo Original

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

E-mails: taila4841@hotmail.com

mafermbs@gmail.com

vanessa.mendonca@uemg.br

RESUMO

A quebra da gordura localizada pode acarretar em uma alteração dos níveis de gordura no sangue, quantificados pelos exames laboratoriais de colesterol total e triglicerídeos. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia do ultrassom focado e da eletroterapia na redução da adiposidade abdominal, ao mesmo tempo que avalia os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos. Para isso, 8 mulheres foram submetidas a 6 sessões dessa terapia combinada na região infra-abdominal, 1 vez/semana, durante 6 semanas. Ao final das sessões, foi possível observar uma significativa redução do pânículo adiposo abdominal em todas as participantes, enquanto seus níveis de gordura sérica variaram, não sendo possível correlacionar seguramente essa variação com a terapia combinada.

Palavras chaves: Eletrolipólise. Gordura localizada. Perfil lipídico.

ANALYSIS OF THE LIPID PROFILE OF WOMEN UNDERGOING FOCUSED ULTRASOUND AND ELECTROPOLYSIS TREATMENT FOR ABDOMINAL FAT REDUCTION

ABSTRACT

The breakdown of localized fat can lead to a change in blood fat levels, quantified by laboratory tests of total cholesterol and triglycerides. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of focused ultrasound and electrotherapy in reducing abdominal adiposity, while assessing serum cholesterol and triglyceride levels. For this, 8 women underwent 6 sessions of this combined therapy in the infra-abdominal region, once a week, for 6 weeks. At the end of the sessions, it was possible to observe a significant reduction in the abdominal adipose tissue in all participants, while their serum fat levels

varied, and it was not possible to reliably correlate this variation with the combined therapy.

Keywords: Electrolipolysis. Localized fat. Lipid profile.

INTRODUÇÃO

A gordura localizada é um dos distúrbios estéticos mais incômodos da atualidade. Essa adiposidade é comum principalmente na região abdominal e consiste em uma hipertrofia das células adiposas. Essa hipertrofia é resistente a exercícios físicos, massagens e regimes alimentares. Devido à grande busca pela redução da gordura localizada, surgem no mercado inúmeros métodos estéticos inovadores que propiciam a diminuição dessas medidas.

O ultrassom focado e a eletrolipólise são técnicas muito utilizadas para a redução de medidas devido ao poder de lipólise sobre as células de gorduras resistentes. No entanto, a quebra da gordura localizada através desses métodos pode ocasionar um aumento de lipídeos na corrente sanguínea. E, concentrações anormais de lipídeos podem propiciar a ocorrência de dislipidemias e cardiopatias.

Porém, não há protocolos que exijam a avaliação laboratorial dos índices lipídicos dos pacientes do início ao fim do tratamento para assegurar a integridade de sua saúde. Devido à falta de estudos sobre esses riscos, esta pesquisa visa analisar a necessidade de implementação de novos protocolos para o bem-estar dos pacientes.

Frente ao exposto, acreditamos que quantificar os triglicerídeos e o colesterol total no sangue, possibilita o monitoramento dos índices lipídicos

das pacientes submetidas aos tratamentos estéticos em questão, assegurando a sua saúde e analisando o risco desses métodos.

Este trabalho foi elaborado mediante um levantamento bibliográfico e de estudo experimental e comparativo. Foram realizadas sessões de ultrassom focado e de eletrolipólise em mulheres voluntárias, enquanto as análises dos níveis lipídicos foram realizadas através de coletas de sangue do início ao fim do tratamento.

Este estudo esclarece o que é a gordura localizada e porque ela é tão resistente, bem como somente procedimentos estéticos são capazes de diminuí-las, explica o porquê da escolha das técnicas estéticas empregadas e como funciona a atuação das mesmas no organismo. Já quanto ao perfil lipídico, esta pesquisa faz uma comparação sorológica das pacientes antes de se submeterem ao tratamento e ao final, evidenciando qualquer e toda alteração obtida.

REFERENCIAL TEÓRICO

O tecido subcutâneo pode conter uma variável camada de tecido adiposo, esta variação pode estar relacionada com a idade, sexo, e estilo de vida do indivíduo. O tecido adiposo tem função de armazenar triglicerídeos, que basicamente é a junção de glicerol e ácidos graxos. Essa gordura armazenada subdivide-se em gordura essencial, vital à saúde, e gordura estocada, que serve como reserva

energética. O excesso de gordura estocada causa grandes desconfortos estéticos, que por vezes, resistem a dietas, massagens e ginásticas ¹.

As células existentes no tecido adiposo dispõem de receptores adrenérgicos α_1 , α_2 e β . A ativação desses receptores desencadeia a inibição ou a estimulação de uma enzima presente na membrana das células adiposas, denominada adenilatociclase. A adenilatociclase, em uma cascata de eventos ativa a lipase hormônio-sensível, enzima que permitirá a queima de gordura ³.

O receptor β tem poder de estimular a enzima adenilatociclase. Sendo assim, todas as vezes que houver ativação dos receptores β , ocorrerá a queima de gordura. Em contraparte, receptores α_1 e α_2 promovem a inibição da adenilatociclase, ou seja, quando ativados fazem com que o organismo tenda a acumular gordura. Esses receptores α e β são distribuídos de forma desigual entre os tecidos adiposos, sendo que a gordura localizada na região abdominal possui em sua maioria receptores do tipo α , justificando assim, a dificuldade em se diminuir esta camada através de dietas e exercícios físicos ³.

Com o foco em diminuir a adiposidade abdominal, uma variedade de recursos terapêuticos vem ganhando popularidade no mercado. Dentre esses recursos está a eletrolipólise e o ultrassom focado (US). A eletrolipólise é um procedimento estético que consiste em estimulação elétrica subcutânea. Esta estimulação alveja os nervos periféricos utilizando eletrodos acoplados à corrente elétrica de baixa

intensidade para gerar os pulsos de tensão. Essa estimulação elétrica tem capacidade de provocar variadas modificações fisiológicas no adipócito, como por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo local, aumentando o metabolismo celular e contribuindo para a queima de calorías ⁵.

Outro recurso já citado para a diminuição da adiposidade abdominal é Ultrassom focado. A utilização do US possibilita aplicar a energia em um volume focalizado com profundidade exata do tecido subcutâneo, ocasionando lipólise. Esse sistema focado tem a finalidade de desunir as células de gordura, rompendo-as, sem prejudicar as estruturas que se encontram perto, como por exemplo, a pele, vasos linfáticos e sanguíneos, músculos e nervos. Esse fato ocorre devido às diversas vulnerabilidades ao estresse mecânico produzido pelo ultrassom. Este método não é invasivo, seguro, não causa dor e promove o remodelamento das regiões corporais onde é feito ⁶.

O US melhora o metabolismo lipídico com o aumento da lipólise, promove hiperemia, ação espasmolítica, elevação de leucócitos e anticorpos, ajuda na reabsorção de edemas, destrói macromoléculas, melhora o aspecto de fibroedema gelóide, tem ação trófica, analgésica e antiflogística, além de elevar extensibilidade dos tendões. Este ultrassom também tem poder de corrigir isquemia em áreas lipodistróficas e de fazer a elevação do intercâmbio iônico intercelular ⁵.

Para combater a adiposidade abdominal, o US se demonstra eficaz, tendo seu efeito intensificado quando

ele é realizado juntamente com a eletrolipólise, ou seja, na forma de terapia combinada. Assim, essas terapias quando agregadas fornecem simultaneamente aos tecidos alvos os benefícios de ambas ².

Já citadas anteriormente, as células do tecido adiposo são capazes de estocar gordura e realizar controle da temperatura corporal. Essa célula tem poder de realizar lipogênese e lipólise. A lipogênese nada mais é que a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, podendo gerar o acúmulo de gorduras no tecido adiposo. Enquanto que a lipólise é o processo contrário, é a degradação de lipídeos, gerando ácidos graxos e sais. As concentrações séricas de lipídios no sangue, desde que controladas, minimizam a probabilidade de ocorrência de certas patologias ⁷.

Os lipídios são subdivididos em colesterol total (CT) e suas frações, fosfolípídeos, triglicerídeos (TG) e ácidos graxos. Eles são biomoléculas indispensáveis para o corpo humano, pois os fosfolípídios formam as membranas celulares e os TG são precursores de hormônios esteroides, vitamina D e de ácidos biliares. A reserva de TG é depositada nos tecidos musculares e adiposo ⁴.

Os lipídios são moléculas de gordura, logo são insolúveis em água. No corpo, para conseguirem atravessar a corrente sanguínea, eles fazem uma ligação a uma lipoproteína transportadora. Dentre essas lipoproteínas as principais são: Quilomícrons (Qm); Lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL-c); Lipoproteínas de densidade

intermediária (IDL)-c; Lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) e Lipoproteína de alta densidade (HDL-c) ⁷.

Dislipidemias são alterações nos índices lipídicos, a precípua quando o colesterol total está alterado com a elevação do LDL, diminuição do HDL, e elevação de TG. Concentrações de HDL-c diminuídas facilitam a ocorrência de doenças cardiovasculares já que este é o único com capacidade de absorver os cristais de colesterol, que podem estar depositados em veias e artérias, transportando-os até o fígado para serem metabolizados. As dislipidemias possuem origem primária e secundária. A primária é de origem genética, enquanto a secundária é devido a rotina alimentar e estilo de vida (abrangendo o uso de corticoides, obesidade, alcoolismo e uso de medicamentos anabolizantes), presença de diabetes ou síndrome nefrótica ⁷.

As dislipidemias podem ocorrer devido a alterações nas quantidades normais de lipídeos no sangue. Devido a esse fato, é possível compreender quão importante é estudar o perfil lipídico, que é composto pelo CT e suas frações. Essa análise deve ser feita preferencialmente após jejum de 12 a 14 horas, sendo de suma importância sua realização, já que estudos comprovam que dislipidemias podem trazer diversos agravos à saúde, como por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, problemas cardiovasculares, aterosclerose a longo prazo, dentre outras patologias ⁴.

METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado mediante um levantamento bibliográfico e de estudo experimental e comparativo.

Entrevistas e anamnese das pacientes

Foram realizadas 6 sessões de terapia combinada em 8 mulheres voluntárias da cidade de Passos- MG com índice de massa corporal (IMC) entre 24.9 e 30, com idade entre 20 e 35 anos e com presença de lipodistrofia localizada na região abdominal. Os critérios de exclusão foram portadores de hiperlipidemias, tromboflebites, varizes, marca-passos, pinos ou placas metálicas na região tratada, cardíacos, gestantes, doentes renais crônicos, pessoas com diagnósticos de epilepsia, neoplasia, presença de tatuagens, utilização de próteses, uso de DIU de cobre e cicatrizes no local da aplicação. Todas as voluntárias responderam a ficha de anamnese. Elas assinaram o Termo de Comprometimento livre e esclarecido e o Termo de Autorização do Uso de Imagens. Esse trabalho de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade do Estado de Minas Gerais, para garantia de sua conformidade com a proteção do bem-estar das participantes, além de sua integridade e dignidade conforme estabelecido na resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) número 196/96 e suas complementares.

Espaço físico para realização do experimento

Os métodos de ultrassom e eletrolipólise foram realizados no laboratório de estética da Universidade do Estado de Minas Gerais, o qual possui os aparelhos Sonopulse III fabricado pela Imbramed utilizado para

o ultrassom focado e o aparelho Neurodyn utilizado para a eletrolipólise. Já as análises lipídicas foram realizadas no Laboratório Escola de Análises Clínicas do curso de Biomedicina na Universidade do Estado de Minas Gerais, o qual possui todos os materiais necessários para a realização de análises bioquímicas.

Realização do tratamento de eletrolipólise e US

Antes de aplicar o US, foi verificada a isenção de ferimentos e de impurezas como cremes e óleos na região. O aplicador do ultrassom foi higienizado com água morna e sabão antes do tratamento de cada paciente. Foi utilizando o aparelho modelo Sonopulse III fabricado pela Imbramed seguindo o manual de utilização do aparelho, utilizando a frequência de 3 MHz, modo contínuo, com intensidade de 2 W/cm² e tempo de 20 minutos na região infraumbilical. Com o auxílio de gel condutor, a manopla foi posicionada sobre a pele, e assim foram feitos movimentos circulares e constantes durante toda a sessão.

Em seguida foi feita uma assepsia da região com algodão embebido em álcool 70% para a inserção das agulhas. Foram empregadas agulhas de acupuntura suficientes para tratar a região infraumbilical. As agulhas utilizadas foram fabricadas em aço inoxidável, com 15 cm de comprimento por 0,3 mm de diâmetro, de uso único para cada paciente, introduzidas superficialmente a uma distância de 5 cm entre si. As agulhas foram colocadas em pares, seguindo a saída dos cabos do aparelho.

Posteriormente as voluntárias foram submetidas à técnica de eletrolipólise, utilizando o aparelho Neurodyn. Como no protocolo, foi utilizado corrente Aussie no modo contínuo, com frequência de 4 khz, duração de bursts de 4ms e frequência modular de 10 HZ. A aplicação foi percutânea na camada subdérmica no tecido adiposo do abdômen inferior e o tempo de aplicação foi de 40 minutos. No início da sessão, a corrente Aussie tinha sua intensidade aumentada gradativamente até o limiar suportável das voluntárias. Essa terapia combinada foi realizada uma vez por semana até completar o total de seis aplicações.

Figura 1_ Paciente ligada aos cabos do aparelho de eletrolipólise

Obtenção da amostra a ser analisada

Para a análise das possíveis alterações no perfil lipídico de cada voluntária foram realizadas três coletas de sangue durante o tratamento. A primeira coleta foi feita antes do início do tratamento. A segunda coleta foi após a terceira sessão da terapia combinada. Já a terceira coleta foi realizada após o término da última sessão de tratamento.

As coletas de sangue foram realizadas após 12 horas de jejum das voluntárias,

no período da manhã no Laboratório de Análises Clínicas do curso de Biomedicina na Universidade do Estado de Minas Gerais. As boas práticas de coleta foram seguidas: preparo do material, rosqueamento da agulha no adaptador (canhão), ajuste do garrote no braço, escolha da melhor veia a ser puncionada, antissepsia do local de punção com algodão umedecido em álcool a 70%, introdução da agulha na veia com um ângulo 30° com o bisel voltado para cima e encaixe do tubo com ativador de coagulo no adaptador. Assim que o sangue começou a fluir o garrote foi solto e ao finalizar a coleta o local foi pressionado com algodão por 5 minutos. Posteriormente à obtenção do material, este foi separado de forma mecânica com a utilização de uma centrífuga ajustada com velocidade de 3.500 rotações por minuto (RPM) durante 10 minutos. Então o soro foi pipetado refrigerado até a realização da análise bioquímica.

Análise bioquímica

As análises bioquímicas foram realizadas no mesmo dia da obtenção das amostras. Para realizar a análise dos triglicérides foi utilizado o kit da Labtest específico para o analito em questão. Posteriormente foram identificados tubos de ensaio como: B (Branco), P (Padrão), A (Amostra), e realizado o seguinte procedimento:

Tabela 1_ Valores de pipetagem utilizados para dosagens bioquímicas.

	Branco	Teste	Padrão
Amostra	-	0,01 ml	-
Padrão	-	-	0,01 ml

Reag.	1,0 ml	1,0	1,0 ml
Trabalho		ml	

Misturar suavemente e incubar 10 min a 37°C

Para cada voluntária foi preparado um tubo de ensaio com sua respectiva amostra. Após a incubação dos analitos, a leitura dos testes foi realizada pelo aparelho semi-automático Bioplus BIO-2000, que já estava programado e com seu sistema óptico e eletrônico devidamente ajustado para realizar testes bioquímicos. Seguindo o passo a passo das instruções que aparecem no Display do BIO-2000 a dosagem de triglicerídeos foi realizada, dispensando qualquer tipo de cálculo necessário em metodologias manuais.

A mesma metodologia foi adotada para a realização da análise bioquímica do colesterol, distinguindo-se apenas pelo kit utilizado: também da marca Labtet, mas específico para Colesterol total. Ambos resultados foram apresentados em mg/dL. O valor de referência para o colesterol total, segundo a bula para esta metodologia é <190 mg/dL. Enquanto o valor de referência para triglicerídeos é <150 mg/dL.

Análise estatística

A análise estatística foi feita à partir da determinação da média, desvio padrão e as comparações foram analisadas pelo teste “t” de Student para variáveis dependentes. Os testes foram realizados no ambiente estatístico R utilizando os algoritmos estatísticos padrões do programa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ultrassom focado e a eletrolipólise são tratamentos para a perda de medidas devido ao seu poder de lipólise como já descrito. Apesar disto, raros são os estudos científicos que comprovem a eficiência desta técnica e os benefícios e malefícios que estes podem causar. Em um estudo prévio verificamos que tanto a eletrolipólise como o ultrassom focado ocasionam a redução das medidas abdominais. Este achado nos levou a buscar os efeitos promovidos por estes tratamentos combinados para garantia da efetividade e segurança com a integridade da saúde de pacientes que se submetem a eles.

As voluntárias não foram subdivididas em grupos devido à ausência de realização de controle alimentar e de atividade física das mesmas. Portanto, não podemos afirmar que as alterações ocorridas estão correlacionadas aos seus estilos de vida, o que nos faz entender que, independentemente da realização de dieta e exercícios físicos, a redução de medidas estará diretamente correlacionada ao tratamento da terapia combinada.

Dentre os efeitos promovidos pelo ultrassom focado combinado com a eletrolipólise, foi possível verificar que as técnicas geraram uma significativa redução no panículo adiposo da região tratada, as pacientes foram enumeradas para garantia de sigilo, e os resultados obtidos estão descritos na Tabela 2:

Tabela 2_ Comparação dos valores de medidas da região abdominal inferior

antes e após o tratamento de ultrassom e eletrolipólise.

Voluntários	Circunferência inicial	Circunferência final
1	98,5 cm	93 cm
2	90 cm	84,4 cm
3	83 cm	77 cm
4	85 cm	81 cm
5	97 cm	92 cm
6	75 cm	69,8 cm
7	94 cm	90,5 cm
8	95 cm	91,3 cm

Além de ser notória a diminuição de medidas, também foi possível perceber através das fotos pré e pós-intervenção, a diferença visual da diminuição do tecido adiposo da região abdominal.

Figura 2_ Comparativo de fotos antes e ao final das sessões de tratamento.

Acredita-se que os resultados obtidos por esta terapia combinada afetam o organismo através das ondas ultrassônicas e da estimulação elétrica aumentando o metabolismo celular e contribuindo para a queima de calorias, elevando a temperatura local e o fluxo

sanguíneo e linfático da região de aplicação. Todos esses efeitos potencializam o metabolismo dos adipócitos para a ocorrência da lipólise e consequentemente uma significativa redução de medidas ².

Nos estudos de ZANIN *et al.* (2008), foi possível certificar que a eletrolipólise foi eficiente na diminuição de medidas da região abdominal, contudo ocasionou um aumento significativo de ácidos graxos livres e da produção de sua principal lipoproteína de transporte, o VLDL ⁹.

Já os estudos de PAULA *et al.* (2007), apresentam em seus resultados uma significativa redução de medidas, porém os níveis séricos do perfil lipídico permaneceram inalterados. Embora com resultados divergentes, ambos os estudos confirmam um efeito lipolítico das técnicas estéticas empregadas ⁸.

Os triglicerídeos são uma variação de reserva energética depositada nos tecidos musculares e adiposos, eles configuram o que denominamos de gordura localizada. Já as lipoproteínas são um composto formado por lipídios e proteínas. Estas lipoproteínas têm função de transportar moléculas de gorduras dispersas na corrente sanguínea, o que nos permite mensurar o que chamamos colesterol total e suas frações. A partir desta afirmação é possível compreender a necessidade de se dosar o colesterol total e triglicerídeos quando se objetiva estudar os efeitos da quebra da gordura localizada⁷.

Figura 3_ Comparação dos valores da dosagem sérica de Triglicerídeos no início, meio e ao final do tratamento de

ultrassom e eletrolipólise.

Figura 4_ Comparação dos valores da dosagem sérica de Colesterol total no início, meio e ao final do tratamento de ultrassom e eletrolipólise.

Realizamos uma comparação dos níveis de colesterol total e triglicerídeos antes de darmos início ao tratamento, após três sessões e ao final das seis sessões da terapia combinada. Após a análise foi verificado uma grande variação nos resultados, dos quais em algumas amostragens observou-se o aumento da concentração dos analitos, e em outras se observou a diminuição dos respectivos. Através de testes estatísticos nota-se a possibilidade de o tratamento estar relacionado com a alteração do nível lipídico das participantes.

O resultado do teste T não foi significativo, como demonstrado nas Tabelas a seguir, no entanto, acreditamos que exista uma correlação entre os níveis de colesterol sanguíneo e o tratamento estético em questão, mas, por termos um reduzido grupo de participantes, não podemos afirmar categoricamente que exista ou não essa correlação. Sendo assim, seria necessário um maior número de pacientes, tornando $n > 20$ para que o desvio padrão não sofra alterações tão significativas, tornando possível excluir, se necessário, amostras que sofram uma discrepante alteração de valor.

Tabela 3_ Resultados das análises estatísticas dos valores de triglicerídeos.

Triglicerídeos	t valor	p valor	Significância
Dosagem 1 vs Dosagem 2	0,444 69	0,66 33	Não significante
Dosagem 2 vs Dosagem 3	0,425 35	0,67 93	Não significante
Dosagem 1 vs Dosagem 3	0,144 77	0,88 77	Não significante

Tabela 4_ Resultados das análises estatísticas dos valores de Colesterol total.

Colesterol total	t valor	p valor	Significância
Dosagem 1 vs Dosagem 2	0,1396 7	0,891 2	Não significante

Dosagem			
2	vs	0,5523	0,589
Dosagem 4			
3			
Dosagem			
1	vs	0,2992	0,769
Dosagem 8			
3			

Não significant e

Não significant e

Seria de suma relevância realizar um acompanhamento nutricional e físico das pacientes para a padronização dos resultados, evitando que a interferência de fatores como má alimentação, sedentarismo, tabagismo e interações medicamentosas possam interferir nos efeitos da pesquisa.

Portanto, seguindo os protocolos padrões, reafirmamos a necessidade de orientação a todos que se submetam as técnicas de ultrassom focado e eletrolipólise, sobre a relação da diminuição do tecido adiposo com a eliminação da gordura proveniente da lipólise gerada pelo organismo sob o efeito de tais técnicas. Também reforçamos a necessidade de estudos adicionais para comprovar a relação da quebra da gordura localizada com alterações nos níveis de colesterol total e triglicerídeos.

CONCLUSÃO

Através deste trabalho foi possível concluir que as técnicas de ultrassom focado e eletrolipólise são efetivas em relação ao tratamento para a redução da lipodistrofia localizada. Contudo, após as testagens bioquímicas do colesterol total e triglicerídeos das pacientes, não foi possível observar alterações significativas das concentrações lipídicas das mesmas.

Sendo assim, o estudo revela a necessidade de se realizar novos estudos acerca da temática, replicando e aprofundando as amostragens e as variáveis apresentadas, para que este tratamento se mostre ainda mais seguro, sadio e eficaz.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 BELONI, C. R. R. Análise do perfil lipídico sérico em mulheres após terapia por ultrassom de 3MHz e gel condutor acrescido de cafeína a 5%. 2010. 53 f. Dissertação (Programa de pós-graduação em ciências da saúde). Universidade de Brasília, Brasília, 2010.
- 2 COSTA, R. B.; GARCEZ, V. F.; LIMANA M. D. Terapia combinada (ultrassom e eletroterapia) na redução da adiposidade abdominal: relato de casos. **Rev. ConScientia Saúde**, São Paulo, vol. 15, n. 4, p. 665-669, Nov. 2016. Disponível em <<https://periodicos.uninove.br/saude/article/view/667>>. Acesso em: 17 nov. 2017.
- 3 FONSECA-ALANIZ, M. H.; et al. O tecido adiposo como centro regulador do metabolismo. **Arq Bras Endocrinol Metab**, São Paulo, v. 50, n. 2, p. 216-229, Abr. 2006. Disponível em <<https://doi.org/10.1590/S0004-27302006000200008>>. Acesso em: 01 set. 2017.
- 4 FREITAS, R. W. J. F.; et al. Análise do perfil lipídico de uma população de estudantes universitários. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 21, n. 5, p. 1151-1158, Out. 2013. Disponível em <<https://doi.org/10.1590/S0104->

11692013000500019>. Acesso em 05 out. 2017.

5 MACHADO, G. C.; et al. Análise dos efeitos do ultrassom terapêutico e da eletrolipoforese nas alterações decorrentes do fibroedema gelóide. **Rev. Fisioter. Mov.**, Curitiba, v. 24, n. 3, p. 471-479, Set. 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0103-51502011000300012>>. Acesso em 10 out. 2017

6 NIWA, A. B. M.; et al. Experiência no uso do ultrassom focado no tratamento da gordura localizada em 120 pacientes. **Rev. Surgical & Cosmetic Dermatology.**, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 323-325, Nov. 2010. Disponível em <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265519558012>>. Acesso em 09 out. 2017.

7 PAULA, M. R.; et al. Efeitos da eletrolipólise no perfil lipídico, glicêmico e hormonal de mulheres obesas. 2013. 81 p. Dissertação (Programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

8 PAULA, M. R.; PICHETH, G.; SIMÕES, N. P. Efeitos da eletrolipoforese nas concentrações séricas do glicerol e do perfil lipídico. *Fisioterapia Brasil - Suplemento Especial*, [S.l.], p. 5-9, jan. 2007.

9 ZANIN, C. T. P.; NOHAMA, P.; LOZZO, E. J. L. Efeitos da eletrolipoforese e da iontoforese com cúrcuma no tecido adiposo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA, 21., 2008, Salvador. Anais... Curitiba: [s.n.], 2008. p. 263-266. ISBN: 978-85-60064-13-7